

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DE IMAGEM CORPORAL EM ADULTOS

Laura Laurenti de Freitas ¹
Flávia Brito Souza ²
Profa. Loriane Rodrigues de Lima Costa
Godinho ³

RESUMO

A imagem corporal consiste na forma com que o indivíduo percebe seu próprio corpo. Tal seguimento sofre influência de diversos determinantes que modulam um padrão corporal ideal, o qual interfere em constantes modificações na auto-percepção pessoal. Dessa forma, os indivíduos que não se encaixam no estereótipo estipulado apresentam grande insatisfação corporal. Tendo em vista essa perspectiva, o estudo visa analisar o grau de satisfação e insatisfação da imagem corporal, bem como a aparência desejada. A pesquisa foi realizada via Google Forms® com a participação de 150 indivíduos entre 18 e 50 anos que demonstraram alta prevalência de insatisfação corporal. Assim, faz-se necessário o estímulo da autoadmiração, respeitando as individualidades contextualizadas e ressaltando a importância de se manter e alcançar um peso saudável.

PALAVRAS-CHAVE: Imagem Corporal, Auto Percepção, Padrão Corporal.

INTRODUÇÃO

A imagem corporal é definida pela relação de um indivíduo com o seu corpo a partir de determinantes biopsicossociais e ambientais, e a mesma é construída ao longo da vida, sofrendo modulações constantes a partir de como o próprio indivíduo se percebe, associado às experiências pessoais que o mesmo adquire (LIRA et al., 2017). Recentemente, um novo determinante tem ganhado expressivo espaço na construção da imagem corporal das pessoas: o uso de redes sociais virtuais. Estas ferramentas de interação social são aderidas por praticamente toda a população, e promove estímulos que levam seus usuários a lidarem com sua percepção corporal de forma inovadora (SILVA; JAPUR; PENAFORTE, 2020).

Com o uso das redes a exposição da imagem própria aumentou, reforçando

¹ Discente do Curso de Nutrição da UniFil (lauralaurenti00@edu.unifil.br)

² Discente do Curso de Nutrição da UniFil (flaviabritosouza_@edu.unifil.br)

³ Docente do Curso de Nutrição da UniFil (lorianelima@yahoo.com.br)

um aspecto narcisista associado à disseminação de padrões de beleza vigentes. Consequentemente, os usuários que não se adequam ao estereótipo proposto demonstram uma insatisfação corporal. Esta reflete em baixa autoestima e alteração de humor dos mesmos, isso quando não ocorre uma busca obsessiva por um ideal de beleza que exclui a diversidade de corpos existentes (MARTINS et al., 2021).

Diante desta conjuntura, os profissionais da saúde tem se preocupado com os possíveis desfechos gerados pelos gatilhos do uso indiscriminado e inconsciente das redes sociais. Entre eles, encontram-se a maior chance do desenvolvimento de transtornos alimentares, distúrbios de imagem, e adesão à dietas da moda e preocupação obsessiva com o corpo. O presente trabalho tem como objetivo analisar o grau de insatisfação de imagem corporal a partir da percepção de aparência dos participantes e o desejo deles em parecerem diferentes, contribuindo então para os estudos relacionados ao campo.

METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de campo de caráter transversal, realizada através de um questionário desenvolvido pelo Google Forms® que fora divulgado em redes sociais. Através de um link, o participante da pesquisa tinha acesso ao termo de consentimento livre e esclarecido e, somente após realizar o aceite, o questionário era liberado. Este era composto por 25 questões e dividido em módulos por assunto: característica sociodemográficas, medidas antropométricas, imagem corporal, hábitos alimentares, comportamento alimentar, aderência à dietas restritivas e seus gatilhos, nível de atividade física e estratégia nutricional alternativa. No módulo do questionário referente à percepção de imagem corporal, foi utilizada a escala de silhueta adaptada de Damasceno et al. (2011), e questionado aos participantes quanto à sua percepção de imagem corporal atual e, posteriormente, em qual das figuras eles gostariam de estar. A partir destas informações foi possível averiguar o grau de satisfação e insatisfação corporal - baixa, média ou alta. A pesquisa foi apreciada e aprovada pelo comitê de ética em pesquisa com seres humanos da Unifil, sob o número CAAE 45084721.0.0000.5217.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A população total do estudo contou com 150 participantes, sendo 101 do sexo feminino e 49 do sexo masculino, com idades entre 18 e 50 anos.

Ao avaliar o Índice de Massa Corporal (IMC) dos integrantes da pesquisa a partir dos dados de peso atual e altura por eles fornecidos, notou-se que 3,3% (n= 5) estavam em baixo peso, 52% (n= 78) estavam em eutrofia, 26,7% (n= 40) estavam em sobrepeso e 18% (n= 27) estavam em obesidade.

Em relação ao grau de satisfação com a imagem corporal, o resultado demonstrou elevada adversidade. Utilizando a escala de silhueta adaptada, nota-se que apenas 1,9% dos participantes relataram que a sua percepção e o seu desejo de aparência coincidem, enquanto 98,1% alegaram que a auto percepção de imagem corporal difere de seu ideal de beleza.

Assim, baseando-se na classificação adotada por Damasceno et al. (2011) em seu estudo, o grau de satisfação corporal dos participantes foi classificado conforme a diferença entre a silhueta desejada e a auto percepção. Com isso, a amostra foi subdividida em 4 níveis: satisfação corporal (discrepância igual a 0); baixa insatisfação corporal (discrepância igual a 1); média insatisfação corporal (discrepância entre 2 e 4); e alta insatisfação corporal (discrepância maior ou igual a 5).

Foi correlacionada as variáveis de IMC e de satisfação corporal dos participantes (Tabela 1).

Tabela 1 – Distribuição dos indivíduos segundo classificação do IMC em relação ao nível de satisfação com imagem corporal, 2021.

Nível de satisfação com IC	Baixo peso		Eutrofia		Sobrepeso		Obesidade	
	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%
Satisfação corporal	0	0	4	5,1	1	2,5	0	0
Baixa insatisfação corporal	3	60	11	14,1	4	10	1	3,7
Média insatisfação corporal	2	40	40	51,3	13	32,5	15	55,6
Alta insatisfação corporal	0	0	23	29,5	22	55	11	40,7

n: distribuição do valor absoluto conforme classificação do IMC; **%:** percentual conforme classificação do IMC; **satisfação corporal:** a sua percepção de imagem corporal (IC) e o seu desejo de aparência se coincidem utilizando a escala de silhueta; **baixa insatisfação corporal:** a sua percepção de IC e seu desejo de aparência divergem 1 figura utilizando a escala de silhueta; **média insatisfação corporal:** a sua percepção de IC e seu desejo de aparência divergem de 2 a 4 figuras utilizando a escala de silhueta; **alta insatisfação corporal:** a sua percepção de IC e seu desejo de aparência divergem 5 ou mais figuras utilizando a escala de silhueta.

Diversos estudos apontam a correlação entre o IMC e a insatisfação corporal, nos quais o público com IMC elevado apresentam maiores níveis de insatisfação corporal (OLIVEIRA et al., 2019; TRIBESS; SINDRA; JUNIOR, 2010; PEREIRA et al., 2009; REGWELSKI et al., 2019). Entretanto, é possível observar, no atual estudo, que o grau de alta insatisfação corporal é menor em obesos (40,7%) do que em pessoas com sobrepeso (55%). A partir disso, supõe-se que, para os obesos, uma menor mudança em sua composição corporal aumentaria o grau de satisfação com o seu próprio corpo.

Assim, seguindo a mesma linha de raciocínio, seria esperado que os indivíduos eutróficos apresentassem um maior grau de satisfação corporal. No entanto, os dados se contrapõem à esta ideia, já que os indivíduos eutróficos também apresentam expressiva insatisfação corporal, sendo as classificações média e alta, respectivamente, 51,3% e 29,5%.

Logo, algumas implicações práticas podem ser sugeridas com base nos resultados obtidos. Nota-se que a questão da aceitação de imagem corporal é impulsionada por veículos que aparentam não estar associados à um alcance real de suas metas, pois seus idealizadores raramente parecem estar satisfeitos. Dessa forma, não apenas o IMC atual interfere na auto percepção corporal.

Segundo Wardle, Waller e Fox (2002), outros fatores são influenciadores na avaliação quanto a satisfação com o próprio corpo, dentre eles o histórico de IMC ao longo da vida e experiências negativas relacionadas ao corpo. Assim, mesmo o IMC encontrando-se na faixa de normalidade, a preocupação com o peso e a insatisfação corporal tende a permanecer (SILVA, 2019).

A não satisfação com o próprio corpo, portanto, ultrapassa os fatores analisados, e tende a continuar, visto que a idealização corporal se modifica a cada meta alcançada, sendo influenciada por fatores internos e externos. Assim, o corpo ideal e a satisfação raramente alcançada pelos indivíduos.

CONCLUSÃO

O estudo indica uma elevada prevalência da insatisfação corporal dos participantes, independente da classificação de IMC que esse indivíduo apresenta. Logo, percebe-se que a preocupação com a aparência corporal sofre influência de outros aspectos além do peso saudável, o que demonstra a necessidade de intervir e

influenciar a apreciação do próprio corpo, sempre enfatizando, concomitantemente, a importância de se manter uma composição corporal saudável.

REFERÊNCIAS

DAMASCENO, V. O.; VIANNA, J. M.; NOVAES, J. S.; LIMA, J. P.; FERNANDES, H. M.; REIS, V. M. Relationship between anthropometric variables and body image dissatisfaction among fitness center users. **Revista de Psicología del Deporte.**, v. 20, n. 2, p. 367-382, 2011.

LIRA, A. G.; GANEN, A. D. P.; LODI, A. S.; ALVARENGA, M. D. S. Uso de redes sociais, influência da mídia e insatisfação com a imagem corporal de adolescentes brasileiras. **J. bras. psiquiatr.**, v. 66, n. 3, 2017.

MARTINS, B. G.; BARRA, J. V. B.; SILVA, W. R.; MARÔCO, J.; CAMPOS, J. A. D. B. Body Appearance (Dis)satisfaction Scale applied to Brazilian university students. **J Bras Psiquiatr.**, v. 70, n. 2, p. 134-140, 2021.

OLIVEIRA, C. M. M. S.; SOARES, M. A. A.; FEITOSA, M. M.; SOUSA, A. C. P.; SAMPAIO, J. P. M. Percepção da imagem corporal em mulheres: prevalência e associação com indicadores antropométricos. **Revista Brasileira de Nutrição Esportiva**, v. 13, n. 80, 2019.

PEREIRA, E. F.; TEIXEIRA, C. S.; BORGATTO, A. F.; DARONCO, L. S. E. Relação entre diferentes indicadores antropométricos e a percepção da imagem corporal em idosas ativas. **Arch. Clin. Psychiatry**, v. 36, n. 2, 2009.

REĞWELSKI, M.; LANGE, E.; GLABSKA, D.; GUZEK, D. Analysis of the Influence of Age, BMI, and WHtR on Body Mass Acceptance, Attitudes, and Motivation towards Body Mass Reduction in Overweight and Obese Caucasian Women. **Nutrients**, v. 11, n. 3, p. 542, 2019.

SILVA, A. F. D. S.; JAPUR, C. C.; PENAFORTE, F. R. O. Repercussions of Social Networks on Their Users' Body Image: Integrative Review. **Psic.: Teor. e Pesq.**, v. 36, 2020.

SILVA, I. F. C. Avaliação da insatisfação corporal em mulheres com excesso de peso. 2019.

TRIBESS, S.; SINDRA, J.; JUNIOR, V. Estado nutricional e percepção da imagem corporal de mulheres idosas residentes no nordeste do Brasil. **Cien. Saúde Colet.**, v. 15, n. 1, p. 31-38, 2010.

WARDLE, J.; WALLER, J.; FOX, E. Age of onset and body dissatisfaction in obesity. **Addict Behav.**, v. 27, n. 4, p. 561-573, 2002.